

Sobre la gestión de recursos en cultivo de tilapia: Alternativa de producción sostenible para agricultores

R.I. Rojas Rauda^{1*}, O. J. Santos Sánchez², E. Rojas Rauda³, E. Villanueva Sánchez⁴, R. Molina Torres¹

¹Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Pachuca, Carretera México Pachuca Km. 87.5, Col. Venta Prieta, Pachuca Hidalgo, México.

²Área Académica de Computación y Electrónica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carretera Pachuca Tulancingo Km. 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

³Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Minatitlán, Blvd. Institutos Tecnológicos s/n. Col. Buena Vista, Minatitlán, Veracruz, México.

⁴Instituto Tecnológico Latinoamericano, México. Rancho de San José Buenavista Km. 7 Col. El Venado, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

[*rosa.rr@pachuca.tecnm.mx](mailto:rosa.rr@pachuca.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente trabajo consiste en una propuesta, para la gestión adecuada de recursos en el proceso de cultivo de tilapia, como alternativa de producción sostenible para agricultores del sureste de Veracruz, México. Se realizó una investigación de campo para conocer los requerimientos de un estanque de siembra de tilapia, se efectuaron entrevistas a productores de la localidad y se obtuvo un diagnóstico del estado competitivo de las empresas acuícolas. El resultado muestran que la producción del cultivo de tilapia como proyecto generador de ingresos para los agricultores debe ser de semi-intensiva en adelante, para que pueda absorber los costos, debido a que se presenta una gran sensibilidad al volumen de producción y/o ventas con los costos fijos, todos estos elementos de análisis, proporcionaron los componentes para generar la propuesta y uso de tecnología de automatización en la gestión del intercambio de agua, el monitoreo de temperatura y oxígeno.

Palabras clave: Cultivo de tilapia, proceso de gestión, agricultores.

Abstract

The present work consists of a proposal for the adequate management of resources in the tilapia farming process, as an alternative for sustainable production for farmers in the southeast of Veracruz, Mexico. A field investigation was carried out to know the requirements of a tilapia stocking pond, interviews were carried out with local producers and a diagnosis of the competitive state of aquaculture companies was obtained. The results show that the production of tilapia farming as an income-generating project for farmers must be semi-intensive from now on, so that it can absorb costs, due to the fact that it is highly sensitive to the volume of production and/or sales. with fixed costs, all these analysis elements provided the components to generate the proposal and use of automation technology in the management of water exchange, temperature and oxygen monitoring.

Key words: Tilapia farming, management process, husbandman.

Introducción

La acuicultura es el sector de producción alimenticio que representa el 52% del pescado destinado al consumo humano en el mundo y se ha convertido en una práctica de cultivo con excelente oportunidad de desarrollo social y económico [1]. Además de su creciente importancia en materia de seguridad alimentaria, nutricional y como proveedora de ingresos y medios de subsistencia, la acuicultura interactúa de forma importante con la pesca de captura [2]. En el comercio internacional, Asia representa el 89% de la producción acuícola mundial de pescado [1]. Dentro de América Latina y el Caribe, los países que llevan la delantera en acuicultura de manera general son: Chile, Brasil y México, representando en conjunto el 79% del volumen [3].

En algunos trabajos publicados se plantea que la tilapia es una especie con alta capacidad natural de adaptación a distintos productos bióticos y amplia tolerancia a condiciones ambientales adversas, que la convierte en un

excelente pez para la acuicultura [4] y [5]. En México se cultivan ocho tipos de tilapia, dentro de las cuales se encuentra la tilapia Herbívora, del Nilo, Stirling, Blanca, de Mozambique, Naranja, Mojarrá y Roja de Florida [6]. México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en la producción de tilapia, con un volumen de producción de 117 806 toneladas [7].

La acuicultura en México, como a nivel mundial, se encuentra inmersa en un contexto de cambio climático, de incertidumbre económica y en aumento de competencia por los recursos naturales, lo que impide que esta actividad se fortalezca. En efecto, en otros países como Egipto, se presentan graves problemas en el sector acuícola, sobretodo en la disponibilidad de los recursos naturales, en donde el principal suministro de agua para la producción de tilapia es agua de drenaje, lo cual genera una fuente potencial de contaminación por la falta de disponibilidad de agua de calidad y de renta de tierra [8].

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), durante 2017 en México el 80% de los cultivos de tilapia que se desarrollan en el país son de tipo semi-intensivo y con rendimiento bajo, los sistemas de producción de acuicultura de agua dulce son principalmente dedicadas al cultivo de tilapia y la infraestructura en que se realiza varía desde geomembrana, hormigón o estanques rústicos hasta jaulas y estanques flotantes. La fuente del agua utilizada para la producción proviene de pozos [9].

En el estado de Veracruz se generan 8 762 toneladas de producción anual de tilapia [10], ubicándolo dentro de los primeros cinco estados a nivel nacional que contribuyen a la soberanía alimentaria en beneficio del país. En las áreas rurales del sureste del Estado de Veracruz, los agricultores se enfrentan a una gran variedad de barreras que influyen en su crecimiento y en ocasiones en su existencia como generadores de ingresos. Dichas barreras, son por ejemplo, que de manera cotidiana tienen que hacer frente a las distintas plagas que afectan a los cultivos, cambios climáticos, bajos precios establecidos por los mayoristas y a la competencia de productos por las importaciones.

Por lo anterior los agricultores deben considerar otras alternativas para poder hacer frente a los costos fijos, generar nuevas oportunidades de negocio para cubrir las necesidades de su familia y las familias de sus trabajadores.

Por tal motivo se plantea la posibilidad de evaluar alternativas para los agricultores de Chinameca, Ver., México; y contribuir con las directrices para el desarrollo sostenible de la acuicultura, las cuales se fundamentan de los estudios de casos de acuicultura en diferentes contextos regionales y las prácticas exitosas sobre los efectos de la cría de peces, operación de las explotaciones y gestión empresarial [1], con el fin elevar la productividad en el sector agroalimentario y atender en la formulación la necesidad alimentaria de población rural.

En este artículo se presenta una alternativa de producción sostenible para los agricultores del sureste de Veracruz, México.

Análisis de recursos para puesta en marcha el cultivo de tilapia como generadora de ingresos y medio de subsistencia para los agricultores.

Propuesta de uso de tecnología como estrategia en la producción de tilapia como estrategia para los pequeños productores y emprendedores en el ámbito rural.

Antecedentes

En la literatura especializada se encuentran trabajos encaminados a fortalecer el proceso de producción acuícola de tilapia, [11] se proponen un diseño estratégico para el desarrollo competitivo de la Institución Educativa y de Capacitación Pesquera (INECAP) como sociedad cooperativa en Jalisco, México; mediante la organización de reuniones con los miembros, se analizó la situación de la granja y por consenso se estableció la filosofía empresarial, se elaboró un FODA y propusieron estrategias con enfoque cualitativo.

Por otra parte, se diseñó de forma descriptiva una estrategia de comercialización de tilapia en Veracruz, México, que sirviera de diferenciación para enfrentar el comercio internacional de tilapia, en ese trabajo se identificó como factor de viabilidad económica, la cualidad de producto fresco como un factor de decisión de compra, afirmando que el formato comercial de pez vivo, incrementa su valor y les permite diferenciarse de la competencia [12].

En el trabajo de [13] realizaron un análisis de la implementación de la Transformadora Integral Potosina de Bagre y Tilapia (TIP) en México, como una estrategia regional acuícola, que ofreciera a productores agrupados en la Huasteca Potosina un modelo de comercialización, en ese artículo se identificó que la producción acuícola en la Huasteca Potosina casi siempre se asocia a las actividades agrícolas y en menor medida a la producción ganadera, en donde las labores agrícolas se ven beneficiadas por los nutrientes que aportan a la tierra las aguas de los estanques.

Por otro lado, [14] se realizó una evaluación económica y financiera de los cultivos de camarón blanco, tilapia, bagre de canal y ostión en Tamaulipas, México, con base a estadísticas proporcionadas por la Comisión Nacional

de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) y solamente en el caso del camarón y el bagre, el análisis se complementó con encuestas a los productores de esas especies, en lo relacionado a la tilapia y ostión no se elaboraron encuestas, debido que solo se tenía conocimiento de dos empresas productoras de tilapia en operación y ninguna de ostión. En los resultados se afirma que el cultivo de tilapia con sistema de estanques rústicos fue el menos atractivo y que la intolerancia de la tilapia a las bajas temperaturas es restricción al cultivo comercial en regiones templadas.

En [15] efectúan un análisis de rentabilidad para analizar los costos y beneficios en las principales zonas productoras de tilapia en China, la rentabilidad se determinó para un ciclo de producción, se aplicó un instrumento de recolección de forma aleatoria a 300 productores, que en su mayoría eran pequeños productores, se identificó que sus costos de producción están determinados por las condiciones ecológicas, sociales y económicas, así como la tecnología de mejoramiento empleada y la experiencia en el manejo, también se afirma que debido al clima en el sur de China algunos agricultores implementan el policultivo en donde pueden obtener otros ingresos de peces o aves de corral y que el cultivo de tilapia es una estrategia empleada por los agricultores. Por otra parte, [16] realizaron una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la producción de la tilapia en el sur de Brasil, los datos los obtuvieron a través de cuestionarios en línea a los productores de la región y los resultados apoyan la viabilidad económica de la producción de tilapia a pequeña escala y como un complemento económico para la economía familiar.

Por su parte, [9] señala que en México, en la región del Pacífico los sistemas de producción acuícola han sido exitosos e impactado en la mejora de las prácticas y uso sostenible de recursos, sin embargo en la región del sotavento en el Golfo de México, los tipos de tratamientos aplicados a los sistemas de aguas residuales en la producción acuícola están mal implementados y se requieren de creación de innovación tecnológica factible en los sistemas de producción acuícola, para generar un impacto significativo generando beneficios ambientales. Se deben tomar en consideración las condiciones ambientales y climatológicas de cada región, debido a su influencia significativa en los niveles de oxígeno del estanque, por lo que es de gran utilidad contar con equipos y sistemas de oxigenación para evitar retrasos en el crecimiento de los peces y disminuir las tasas de mortalidad [17].

Metodología

La metodología empleada se fundamenta en un diseño cuantitativo y cualitativo, en la Figura 1, se puede observar cada una de las etapas empleadas la investigación.

Figura 1. Metodología propuesta.

En la primera etapa se caracterizó el sitio de estudio, en donde se identificaron las condiciones existentes en el municipio de Chinameca Veracruz, México; y se realizó la verificación de los requerimientos óptimos para el cultivo de tilapia.

En segunda etapa se efectuó la investigación de campo, que permitió obtener los datos sobre los requerimientos, los costos del estanque y materiales necesarios para la puesta en marcha del cultivo de tilapia, así como también se aplicó un instrumento de recolección de información a los 15 productores de tilapia de la localidad de Chinameca y de los municipios colindantes, con la intención de conocer las mejores prácticas realizadas por los acuicultores.

En la tercera etapa, se hizo un análisis de los recursos desde el punto de vista financiero [18], en el cual se concentraron los datos contables relativos a la inversión, al capital de trabajo, las amortizaciones a considerar, se elaboró el flujo de efectivo a 5 años y el punto de equilibrio, también fue posible identificar los factores de éxito para el diseño de la estrategia acorde a los recursos disponibles en el entorno.

En la cuarta etapa se diseñó la propuesta de automatización, que consistió en inyectar un nivel de oxígeno al estanque abierto y controlar el nivel de agua en el estanque, para lo cual se recomienda una tasa de 5 miligramos de oxígeno disuelto. El monitoreo de temperatura es importante para el crecimiento y desarrollo de los peces,

aunque por la zona en la cual se desarrolló el estudio no requiere un control estricto, sin embargo si es importante monitorizarla cuando se presentan cambios extremos de temperatura.

Resultados y discusión

Caracterización del sitio de estudio

El municipio de Chinameca, Veracruz, México; cuenta con una superficie de 174.1 km², se compone por una localidad urbana y 97 rurales, Chinameca es cabecera municipal, con un clima cálido húmedo, con abundantes lluvias en verano, una temperatura promedio durante el año entre 25° C, el municipio colinda con los municipios de Mecayapan, Pajapan, Cosoleacaque, Oteapan, Jáltipan, Soconusco y Mecayapan [19].

Dentro de los datos demográficos reportados en el Censo Poblacional y Vivienda (INEGI, 2020), se identifica que en el municipio de Chinameca, el 60.2% del total de la población se encuentra en situación de pobreza. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de pobreza que imperan en esa región, es necesario generar alternativas para la optimización adecuada de los recursos y uso de la tecnología que garantice la producción de alimento y a la vez genere una fuente de recursos económicos.

En la Figura 2, se presentan los productores acuícolas de la localidad y sus alrededores, en el municipio de Chinameca existen cuatro productores, de los cuales dos cuentan con una producción semi intensiva y dos de ellos son pequeños productores, se estima que cosechan tilapia cada 6 meses, sin embargo no alcanzan a cubrir la demanda de los clientes. Es importante mencionar que en el municipio de Jáltipan existen 100 competidores directos intermitentes (dependen de los días de pesca), cuya cosecha es de 1000 a 2000 tilapias por día y proviene del Río Monzapan, la calidad del producto varía en cuanto al sabor e higiene, por la exposición en el río a contaminantes y el tipo de alimentación.

Figura 2. Distribución geográfica de los productores.

Al realizar la investigación, se entrevistó a los 15 productores de tilapia de la localidad de Chinameca y de municipios colindantes. Los resultados obtenidos señalan que el 27% de productores combinan el cultivo de tilapia con la agricultura para complementar sus ingresos, el 67% concentran todo sus esfuerzos en el cultivo de tilapia, 6% son productores ocasionales y solamente el 20% utilizan instrumentos para medir la calidad del agua. Los factores críticos identificados es la falta de capacitación técnica al personal, deficiencias en la gestión de los recursos y la falta de herramientas tecnológicas en la realización del proceso, lo que repercute en la engorda de tilapia, así como también en el manejo y recolección del producto para la venta.

Figura 3. Estanque de cultivo de tilapia en Chinameca, Veracruz, México.

Se realizó el análisis de recursos para la puesta en marcha el cultivo de tilapia como alternativa para los agricultores de Chinameca [18], en donde se identifican los requerimientos de financiamiento y estima la inversión inicial, se concentraron los datos contables relativos a la inversión, al capital de trabajo, las amortizaciones a considerar, así como también se elaboró el flujo de efectivo a 5 años y el punto de equilibrio.

En la Figura 4, se desglosa la inversión fija que se requiere en la instalación de 2 estanques de 160 mt² para el cultivo de tilapia y representa un total de \$36 740.00 como se puede observar en la Figura 5. Tomando en cuenta que los competidores existentes no cubren la demanda del producto en todo el año, se propone una siembra en cuatro periodos distintos, teniendo como resultado una cosecha por periodo de 330 Kg a un precio competitivo de 75.00 pesos

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
Estanque	Mt2	320	\$ 32.00	\$ 10,240.00
Atarraya	Pieza	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Hielera	Pieza	1	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Báscula	Pieza	1	\$ 700.00	\$ 700.00
Sistema de medición	Unidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Equipo de oficina	Pieza	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Malla	Mt2	320	\$ 20.00	\$ 6,400.00
Bomba de 4.5 HP	Pieza	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Medidor de temperatura y oxígeno	Pieza	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

Figura 4. Inversión fija para el cultivo de tilapia 2 estanques.

En la Figura 5. Se muestra el cálculo para la puesta en marcha del cultivo de tilapia, en donde se observa que el flujo de efectivo del proyecto de cultivo de tilapia, espera generar, después de su puesta en marcha en el primer año, la cantidad de 22, 408.94 pesos y en el segundo año 45, 556.46 pesos. En los costos de producción se encuentra integrado el pago de la mano de obra operativa y en los gastos administrativos se incluye el pago de servicios administrativos, los cuales se consideran un pago proporcional al sueldo mensual del personal con los que cuenta el agricultor, debido a que se propone como un proyecto que permita potencializar el uso de los recursos de los agricultores en Chinameca Veracruz, que ya cuentan con el personal y el terreno para habilitar los estanques, por lo que las actividades que se tienen que desempeñar en el proceso de engorda de tilapia, serían parte de sus responsabilidades diarias de los agricultores, así como también se incluye parte proporcional de pago de energía eléctrica.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<i>Inversión Inicial</i>	\$41,240.00					
<i>Financiamiento</i>	\$3,000.00					
<i>Ventas</i>		\$99,000.00	\$103,950.00	\$109,147.50	\$114,604.88	\$120,335.12
<i>Caja inicial</i>		\$4,500.00	\$22,408.94	\$45,556.46	\$70,641.36	\$97,760.51
<i>Entradas</i>	\$44,240.00	\$103,500.00	\$126,358.94	\$154,703.96	\$185,246.24	\$218,095.63
<i>Inversión fija</i>	\$36,740.00					
<i>Inversión diferida</i>	\$2,600.00					
<i>Capital de trabajo</i>	\$400.00					
<i>Costos de producción</i>		\$62,097.60	\$65,202.48	\$68,462.60	\$71,885.73	\$75,480.02
<i>Gastos de administración</i>		\$15,600.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$15,600.00
<i>Gastos de venta</i>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Gastos financieros</i>		\$393.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Amortización del financiamiento</i>		\$3,000.00				
<i>Salidas</i>	\$39,740.00	\$81,091.06	\$80,802.48	\$84,062.60	\$87,485.73	\$91,080.02
<i>Flujo neto de efectivo</i>	\$4,500.00	\$22,408.94	\$45,556.46	\$70,641.36	\$97,760.51	\$127,015.61

Figura 5. Flujo de efectivo anual.

Se calcularon indicadores financieros para un periodo de 5 años, los cuales arrojan una tasa interna de rendimiento (TIR) de 95.04%, valor presente neto es mayor a cero, por lo que se acepta el proyecto y un el punto de equilibrio en \$ 41 850.93, los valores dan evidencia de la rentabilidad económica en el cultivo de tilapia para los agricultores.

Tecnología empleada

La tecnología que se maneja en los cultivos de engorda de tilapia semi intensivo es sencilla [9], consiste básicamente en pequeñas adecuaciones que mejoran las tasas de crecimiento y supervivencia de la tilapia tales como el suministro de alimento, la gestión del intercambio de agua para conservar el oxígeno en niveles adecuados y proteger a la población de depredadores. El uso de tecnología funcional para los productores permite una adecuada interacción entre los nutrientes, las bacterias y los organismos cultivados, que favorezca la creación de sistemas de cultivos rentables.

Para el caso de estudio, se observó que el 80% de los productores de la localidad de Chinameca y de municipios colindantes supervisan la calidad del agua de forma artesanal y con base a la experiencia. Por lo anterior es posible proponer un sistema de control para la gestión del intercambio de agua, inspección de temperatura y oxigenación del agua, que permita el monitoreo y registro de los datos, para realizar los cambios requeridos de acuerdo a las necesidades reales del proceso y favorecer la producción. El control de las variables puede implementarse en un Controlador Lógico Programable (PLC) con una Interfaz Hombre Máquina (HMI) para el despliegue y almacenamiento de datos, el cual tendrá un lazo de control para regular el nivel de agua mediante la alimentación de esta en un pozo o contenedor de agua sin cloración. Además, puede monitorizarse la temperatura del agua y oxigenar mediante un compresor de aire que funcione mediante tiempos específicos. A continuación, la Figura 6, muestra un diagrama del esquema propuesto.

Figura 5. Automatización propuesta

Sin embargo, la inversión inicial, la instalación y mantenimiento de todo el equipo de automatización, representa un costo relativamente alto para absorberse en una producción semi intensiva, por lo que habría que valorarse su uso. En efecto, de acuerdo a la corrida financiera dada en la Figura 5, en el primer año, solo una inversión en tecnología del orden de \$10,000.00 sería factible.

Trabajo a futuro

Se considera realizar seguimiento, medición en la implementación a la propuesta de uso de tecnología en el proceso de producción sostenible para los agricultores, lo cual permita realizar las adecuaciones en caso de ser necesario, es importante realizar sesiones de asesoría a los agricultores interesados en implementar la alternativa del cultivo de tilapia.

Conclusiones

En la localidad de Chinameca, Veracruz, las condiciones del entorno son favorables en cuanto, a los recursos naturales como la temperatura, la disponibilidad el agua de pozo, uso de la tierra, empleo de alimentos sostenibles para el proceso de producción por los cultivos existentes, sin embargo se puede observar que los productores establecidos realizan sus procesos de manera artesanal, que desconocen de estrategias para la optimización de recursos y de capacitación técnica en el proceso de producción.

Las estrategias de comercialización de la cosecha de tilapia deben orientarse a segmentos de mercado rurales, debido a la dificultad que tiene la población rural a acceder a fuente de proteínas nutritivas y que contribuya a atender la necesidad alimentaria de la población con más bajos recursos y proporcionar trabajo a la población con bajo nivel educativo.

Los resultados obtenidos del análisis financiero, dan evidencia de la viabilidad financiera del proyecto como una la alternativa de producción del cultivo de tilapia y que debe ser semi intensivo en adelante, para que pueda absorber los costos, debido a que se presenta una gran sensibilidad al volumen de producción y/o ventas con los costos fijos, lo que propone a los agricultores una alternativa de proyecto de acuicultura que le genere ingresos y pueda continuar también con su función a agricultor.

El uso de la tecnología en producciones semi intensivas debe valorarse por el productor debido a la fuerte inversión inicial, instalación y mantenimiento del equipo.

Referencias

- [1] FAO. 2020. *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en acción*. Roma. <https://doi.org/10.4060/ca9229es>.
- [2] Banco Mundial. 2016, *Economía y crecimiento*. Disponible en: www.bancomundial.org

- [3] Luchini, L. (2006). Tilapia: Su cultivo y sistemas de producción. Dirección de Acuicultura. SAGPyA. Buenos Aires.
- [4] Cassemiro, F. A., Bailly, D., da Graça, W. J., y Agostinho, A. A. (2018). The invasive potential of tilapias (*Osteichthyes, Cichlidae*) in the Americas. *Hydrobiologia*, 817(1), 133-154.
- [5] Jácome, J., Quezada Abad, C., Sánchez Romero, O., Pérez, J. E., y Nirchio, M. (2019). Tilapia en Ecuador: paradoja entre la producción acuícola y la protección de la biodiversidad ecuatoriana. *Revista peruana de biología*, 26(4), 543-550.
- [6] Diario Oficial de la Federación de México (2016) Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de SAGARPA. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468355&fecha=31/12/2016.
- [7] CONAPESCA, S. 2017. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2017.
- [8] Eltholth, M., Fornace, K., Grace, D., Rushton, J., y Häsler, B. (2015). Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt. *Food Policy*, 51, 131-143.
- [9] Sosa-Villalobos, C., del Refugio Castañeda-Chávez, M., Amaro-Espejo, I. A., Galaviz-Villa, I., & Lango-Reynoso, F. (2016). Diagnosis of the current state of aquaculture production systems with regard to the environment in Mexico. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 44(2), 193-201.
- [10] CONAPESCA, S. 2017. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2017. Recuperado de <https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuicultura-y-pesca>.
- [11] García, J. J. L., y Aguirre, L. R. D. (2015). La gestión estratégica en la producción de tilapia. Caso de la granja acuícola INECAP en Tomatlán, Jalisco, México. *Revista Ciencias Estratégicas*, 23(34), 321-329.
- [12] Lango-Reynoso, V., Reta-Mendiola, J. L., y Asiain-Hoyos, A. (2015). Estrategia Local de Comercialización de Tilapia viva (*Oreochromis* spp.), en Veracruz, México ante la competencia internacional. *Agroproductividad*, 8(3).
- [13] Chávez, M. G. G., y Lugo, B. C. (2015). Transformadora Integral Potosina de Bagre y Tilapia: Un nuevo modelo de producción acuícola en la Huasteca potosina. *Sociedad y Ambiente*, 1(8), 75-97
- [14] Trejo-Igueravide, R. (2017). Evaluación de los cultivos acuícolas en Tamaulipas, México. *CienciaUAT*, 12(1), 114-133.
- [15] Yuan, Y., Yuan, Y., Dai, Y., y Gong, Y. (2017). Economic profitability of tilapia farming in China. *Aquaculture international*, 25(3), 1253-1264.
- [16] Castilho-Barros, L., Owatari, M. S., Mouriño, J. L. P., Silva, B. C., y Seiffert, W. Q. (2020). Economic feasibility of tilapia culture in southern Brazil: A small-scale farm model. *Aquaculture*, 515, 734551.
- [17] Perdomo-Gómez, G. A., Corredor-Galvis, K., Duarte-Rivera, S., Botina-Trujillo, K. R., & Méndez-Pastrana, D. A. (2020). *Automatic Dissolved Oxygen Control to Oreochromis Fish's Crop into Geomembrane Tank. Scientia et Technica*, 25(1), 97-103.
- [18] Ross, S. A. J., Westerfield, J. F., Ross, R. W., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2000). *Finanzas corporativas* (No. 658.15/. 16). McGraw-Hill Interamericana.
- [19] Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, (2021). Estudios Regionales para la Planeación: Cuadernillos Municipales. Disponible en <http://ceieg.veracruz.gob.mx/>